

Становление теории семантического поля и изучение названий цветов на этой основе

Матназарова Шахзодбека, Узбекистан, Хорезмская область,
Ургенчский государственный университет, электронная почта:
matnazarov97@inbox.ru, тел: +998 88 505 70 00

Исмаилова Анахон Узбекистан, Хорезмская область,
Ургенчский государственный университет:
тел: +998 99 965 35 65

Абстрактный. В данной статье рассматривается формирование теории семантического поля и изучение названий цветов на этой основе. Теория семантического поля возникла в европейской лингвистике и стала популярной во всем мире. В частности, узбекские лингвисты эффективно использовали эту теорию и ее методы исследования при исследовании лексики. В данной статье отмечены интересные мнения, данные понятию семантического поля различными государственными лингвистами, а также высказаны определения, данные этому термину узбекскими учеными.

Ключевые слова: лексические единицы, семантическое поле, языковые факторы, тематическая линия, компонентный анализ.

Известно, что Ф. де Соссюр акцентировал внимание лингвистов на выявлении отношений между языковыми единицами и показал наличие парадигматических и синтагматических типов отношений. Интеграция языковых единиц в определенные парадигмы на основе определенного объединяющего значения впоследствии породила теорию поля в языкознании. В языкознании под полем понимается совокупность языковых единиц (преимущественно лексических единиц), объединенных общностью «значения» (содержания) и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство определяемых событий. В языкознании особенно широкое распространение получила теория семантического поля. Известно, что термин «семантическое поле» был введен в языкознание немецким

лингвистом Г. Ипсенем. При определении семантического поля ученый опирался не только на лексическую, но и на грамматическую общность слов, то есть для того, чтобы слова вошли в одно и то же семантическое поле, помимо наличия общего значения, необходимо принадлежать к одной группе слов. Таким образом, в работах Г. Ипсена выражены взгляды на то, что языковые факторы - морфологические формы являются критериями объединения того или иного слова в одну группу. В частности, в специальной статье Г. Ипсен высказал мнение о необходимости определения семантического поля слова по его морфологическим формам. Но у ученых разные мнения по поводу определения семантического поля.

Например, в словаре О. С. Ахмановой оно определяется так:

1) семантическое поле - часть действительности, отделенная человеческим опытом и теоретически имеющая автономную лексическую микросистему того или иного вида в конкретном языке;

2) набор слов и выражений, составляющих тематическую линию; слова и выражения языка, определяющие определенное поле значений с их суммой.

Под понятием семантического поля Ю. Н. Караулов понимает группу слов одного языка, содержательно связанных друг с другом. Для О. В. Сивергиной семантическое поле представляет собой группу слов, характеризующихся одним и тем же значением и объединенных по признаку, определяемому в семантическом поле.

Существуют различные методы определения и анализа семантического поля. Н. Г. Долгих указал 5 способов ее выделения: 1) структура; 2) психофизиологический; 3) статистика; 4) психолингвистическая; 5) семантическая. Также Н. Г. Долгих отмечает, что при анализе семантического поля могут быть использованы следующие методы: 1) метод контекстуального анализа; 2) распределительный метод; 3) преобразование; 4) компонентный анализ; 5) статистика; 6) психолингвистический. По мнению узбекского ученого Ш. Искандарова: «Изучение содержания языка (смыслового) полем методом стало одним из самых эффективных и удобных методов. Методы оппозиционного, компонентного анализа и контекстуального анализа помогают разделить поля на лексико-семантические (ЛСМ) и функционально-семантические поля (ФСМ).

Известно, что немецкий лингвист Ю. Триер основал теоретическое изучение семантического поля слов. В своей монографии ученый изучал значение слов, связывая их с понятиями. Во введении к своей монографии Ю. Триер подчеркивал, что развитие понятия и семантическое развитие слова взаимосвязаны. Позднее теория поля понятий была дополнена и уточнена «полем значений» Г. Ипсена и «полем элементарных значений» В. Порсига. А. А. Йоллес высказал мысль о необходимости изучения семантических областей в образцах, состоящих из противоположных и соотносительных слов. В. Порзиг в своей статье использовал новые методы исследования семантических полей. По его словам, смысловое поле может находиться не только в пределах одной категории, но и в пределах разных категорий. По мнению В. Порсига, слово «рука» принадлежит к тому же семантическому полю, что и «держать», «видеть» и «есть».

А. Л. Эльмслев открыл новую эру в теории семантических полей. В своей статье, опубликованной в 1960 г., он провел компонентный анализ семантического поля родственных и военных терминов и показал наличие закономерностей, связывающих одно поле в семантике слов. Английский лингвист Э. А. Найда обратил внимание на метод компонентного анализа и высказал мнение, что компонентный анализ полезен при изучении семантики слов, объединении их в одну группу и определении их различий. После этого русские лингвисты Н.И.Толстой, О.Н.Селиверстова, француз А.И.Греймас, татарин Т.М.Гарипов проводили исследования, развивая метод Л.Ельмслева. Метод компонентного анализа сначала применялся в фонологии, затем в грамматике (в работах Р. Якобсона, А. Мартина), а затем в семантике.

В немецком языкознании широкое распространение получило изучение групп слов, разделенных на семантические поля. В частности, в работах немецких лингвистов Х. Бринкмана, И. Эрбена, П. Греббе, В. Шмидта, Г. Хельбига, Х. Дирша глаголы подразделяются на семантические поля. Немецкий лингвист Г. Бринкман классифицировал глаголы следующим образом: глаголы направленного действия, глаголы действия, глаголы состояния, глаголы, выражающие различные события. Глаголы, обозначающие явления природы, ученый включил в группу глаголов действия.

Поэтому изучение тематических направлений лексем, смысловых групп и групп лексем, духовных связей между ними составляет одно из перспективных направлений лексикологии узбекского языка.

Второе направление характеризуется детальным исследованием лексических единиц в рамках определенной темы, выявлением их языковых признаков, созданием словарей и глоссариев различного назначения.

В качестве примеров можно привести фразеологизмы и омонимы Ш. Рахматуллаева, синонимы А. Ходжиева, антонимы авторского коллектива, паремиологические единицы Х. Бердиёрова, Р. Расулова и другие словари. В этих словарях раскрываются их парадигматические и синтагматические особенности на основе внутренних и внешних отношений лексем. Например, Ш.Рахматуллаев сделал соответствующие выводы о семантической природе словосочетаний, внутренней синтаксической конструкции, парадигматических формах, синтаксическом контексте и варьировании. Мы не ошибемся, если скажем, что они, в свою очередь, вместе с другими научными воззрениями послужили толчком для развития третьего направления системно-структурной лингвистики.

Создается впечатление, что теория семантического поля зародилась в европейской лингвистике и стала популярной во всем мире. В частности, узбекские лингвисты эффективно использовали эту теорию и ее методы исследования при исследовании лексики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – B.62.
2. Asqarova M.A., Qosimova K., Jamolxonov H. O‘zbek tili. –Toshkent: O‘qituvchi, 1989.-280 b.
3. Asqarov A. O‘zbekxalqiningetnogenezivaetniktarixi. Toshkent, “Universitet”, 2007, 235-bet.
4. Avlaqulov Y. O‘zbek tili onomastik birliklarining lingvistik tadqiqi.NDA, Toshkent, 2012.
5. Axmetova E.R.Nazvaniya ovosheyi fruktov v tatarskom yazike: Kazan, 2012.–S.29.
6. Bafojev B. Ko‘hna so‘zlar tarixi. T., Fan, 1991. 152 b.
7. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985.